

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНВЕТЕРАНІВ

ЗБІРНИК
III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Київ – 25 травня 2026

Соціальна політика: виклики часу : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції Українського державного університету імені Михайла Драгоманова (25 травня 2026 року). Київ: УДУ імені Михайла Драгоманова, 2026. 269 с.

Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ» об'єднує результати досліджень учених, фахівців і практиків з різних галузей соціогуманітарного знання, що розкривають багатовимірні аспекти формування та реалізації соціальної політики в умовах сучасних суспільних трансформацій. Матеріали згруповано за тематичними секціями, що охоплюють широкий спектр проблем: теоретико-методологічні засади соціальної політики та соціального забезпечення; розвиток системи соціального захисту й соціальних послуг; соціальна робота з вразливими категоріями населення; соціальні стандарти та механізми їх запровадження; стійкість і згуртованість територіальних громад; соціальна безпека в умовах воєнних і повоєнних викликів; цифрова трансформація соціальної сфери; інклюзія, рівність та запобігання дискримінації; роль освіти у підготовці фахівців соціальної галузі; міждисциплінарні студії суспільного розвитку та людського добробуту.

Збірник стане в пригоді науковцям, викладачам, здобувачам освіти, фахівцям соціальної сфери, працівникам органів державної влади та місцевого самоврядування, представникам громадських організацій, а також усім, хто цікавиться проблематикою соціального розвитку в сучасному світі.

Редакційна колегія

Рenate ВАЙНОЛА, докторка педагогічних наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Алла ЯРОШЕНКО** – докторка філософських наук, професорка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Заслужений працівник освіти України; **Оксана МІХЕСВА** – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова; **Тетяна ГОЛУБЕНКО** кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики УДУ імені Михайла Драгоманова; **Андрій ГРИНЬКІВ** кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної роботи Факультету спеціальної освіти та соціальної політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

*Рекомендовано до друку Вченою радою
факультету спеціальної освіти та соціальної політики
Українського державного університету
імені Михайла Драгоманова
(протокол №8 від 17.06.2026 року)*

Матеріали опубліковано в авторській редакції. Відповідальність за зміст, достовірність та якість поданого матеріалу несуть учасники конференції, їх наукові керівники та/або рецензенти, які рекомендували матеріали до публікації.

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	9
ВИНОГРАДОВА Юлія <i>Інклюзивна соціальна політика: рівні можливості для всіх</i>	9
ГЕЛЕЦЬКА Ірина <i>Міжвідомча взаємодія при забезпеченні соціальними виплатами сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців</i>	12
ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Міждисциплінарний підхід до подолання наслідків війни в соціальній сфері</i>	15
ГРИГОРЕНКО Ірина <i>Соціологічно-культурологічні аспекти комунікації в метавсесвіті постмодерної/метамодерної доби</i>	17
ГРИНЬКІВ Андрій <i>Резильєнтність територіальних громад як пріоритет соціальної політики в умовах війни та післявоєнного відновлення</i>	21
ДАКАЛ Дмитро <i>Соціальне партнерство держави та громадських організацій у кризовий період</i>	25
КАРШОК Богдан Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Євроінтеграційний вектор реформування соціальної сфери України в умовах повоєнного відновлення</i>	27
КОВАЛЬЧУК Інна <i>Соціальні та психологічні проблеми літніх людей під час війни та можливості їхнього вирішення</i>	32
КОМАР Ірина <i>Безбар'єрність як пріоритет соціальної політики у сфері вищої освіти</i>	35
КОНЮХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Адаптація системи соціального захисту до умов збройного конфлікту: виклики та пріоритети</i>	38
РОДІНОВА Наталія <i>Культурний менеджмент у формуванні соціальної згуртованості населення</i>	42
РОМАНЮК Катерина Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків А. <i>Гарантії соціального забезпечення постраждалого населення в умовах воєнного стану</i>	44
ТЕРНОПІЛЬСЬКА Валентина <i>Коучинг як інноваційна технологія практичної соціальної роботи</i>	49
ХОМЕНКО Наталія <i>Вплив цифрових комунікацій на соціальну стійкість населення</i>	51

ЧУГАЄВСЬКИЙ Віталій <i>Освітня політика України у розбудові безбар'єрного суспільства</i>	54
ШУМЛЯЄВА Ірина <i>Формування стандартів і принципів соціальної політики в контексті європейської інтеграції України</i>	57
СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ	
БЕВЗЮК Марина <i>Міжвідомча взаємодія як інструмент ефективної соціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	61
БЕРЕЗАН Валентина <i>Роль громадських та міжнародних організацій у системі психосоціальної підтримки населення в умовах воєнного стану</i>	64
БОРОДІН Євгеній, ГЛАДКОВ Євгеній <i>Запровадження соціальних послуг для ветеранів і ветеранок в умовах війни: досвід України</i>	67
ВОРОБЙОВА Наталія <i>Інклюзивні інновації в креативній економіці</i>	71
ЗАМОЖСЬКИЙ Андрій <i>Соціальна згуртованість в умовах сучасних викликів</i>	74
КОКОЦЬКИЙ Юрій <i>Європейські практики надання соціальних послуг вимушено переміщеним особам та можливості їх застосування в Україні</i>	80
КОСТЮШКО Ганна <i>Ресурсно-орієнтовані підходи у соціальній роботі з молоддю в умовах кризи та відновлення</i>	83
КРАВЧУК Петро Науковий керівник: к.філос.н., доцент Гриньків Андрій <i>Контрольно-наглядова функція у сфері соціального захисту: актуальний стан та проблеми вдосконалення</i>	86
КРИМЧАК Людмила <i>Супервізія як інструмент збереження професійної стійкості та запобігання вигоранню фахівців із соціальної роботи в умовах воєнного стану</i>	90
МАРДАЛЬ Василь <i>Пласт у системі молодіжної соціальної роботи</i>	94
МАРУДА Ольга <i>Сучасні підходи до забезпечення кваліфікованого супроводу дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні</i>	97
МИРОНЮК Тетяна <i>Заклади професійної освіти як простір соціального становлення молоді</i>	100

НІКІФОРОВ Роман <i>Витік людського капіталу з України та наслідки для соціальної сфери</i>	103
НИКОЛАЄВА Валентина <i>Соціально-психологічна допомога дітям під час війни</i>	106
ПЕТРИШИН Роман, ГОЦУЛЯК Віолета <i>Особливості соціальної роботи з військовослужбовцями як вразливою категорією населення</i>	109
ПОРІТКО Василь Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Сутність соціальних послуг та їх роль у сучасному суспільстві</i>	112
СУРОВЦЕВА Ірина <i>Формування ефективної інформаційної політики щодо внутрішньо переміщених осіб</i>	115
ЧЕПУРНА Людмила <i>Педагогічні умови формування позитивного досвіду спілкування в осіб з інтелектуальними порушеннями</i>	118
ЧЕРНИШОВА Марія <i>Профілактика втоми від співчуття у соціальних працівників в умовах воєнного стану</i>	120
СЕКЦІЯ 3. СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ВРАЗЛИВИМИ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ	125
БІЛАН Валентина <i>Соціально-психологічний супровід сімей, які виховують дітей з ООП</i>	125
ДМИТЕРЧУК Любов Наукова керівниця: докторка філософії з природничих наук Вінтоняк А. <i>Аналіз проблем соціального забезпечення людей похилого віку</i>	129
ЗАПІТЕЦЬКИЙ Андрій <i>Взаємодія державних та громадських інституцій у забезпеченні реабілітації постраждалих від війни</i>	132
КАРБАН Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А.П. <i>Комплексний супровід осіб з інвалідністю в умовах кризових суспільних змін</i>	136
КЛОНОВСЬКИЙ Юрій <i>Протестантські благодійні інституції Станиславова як форма соціальної відповіді на виклики часу</i>	140
ЛІТЯГА Інна <i>Громада як чинник адаптації внутрішньо переміщених осіб</i>	143
РАБЕЦЬ Олександр <i>Наслідки масової міграції на економічне забезпечення незахищених верств населення в Україні</i>	146

САБАТ Надія <i>Особливості корекційної роботи з неповнолітніми, які постраждали внаслідок військових подій</i>	150
СОКУРА Анастасія, ГРИГОР'ЯНЦЬ Вікторія <i>Роль студентського самоврядування у формуванні соціальної активності студентів з порушеннями слуху</i>	153
ТЕСЛЕНКО Валентин <i>Психоемоційне виснаження українських родин у стані тривалої невизначеності</i>	157
ТИМОШЕНКО Наталія, ВІНОГРАДОВА Вероніка <i>Розвиток критичного мислення українських підлітків-біженців у процесі соціокультурної інтеграції в Бельгії</i>	159
ФРОЛЕНКОВА Лариса <i>Особливості соціального супроводу підлітків з порушенням інтелектом як вразливої категорії населення</i>	162
СЕКЦІЯ 4. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ	166
АРСХОВА Ганна Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків Андрій <i>Штучний інтелект та аналітика даних як інструменти підвищення ефективності соціальної роботи</i>	166
ДУМА Юрій <i>Комунікація центрів соціальних служб із громадою: моделі партнерства та інструменти зворотного зв'язку</i>	170
ІГУМНОВ Ілля Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Діджиталізація соціального адміністрування: зарубіжний досвід та українські реалії</i>	173
КАРПЕНКО Марина <i>Блогерська діяльність як інструмент соціальної адвокації щодо проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування</i>	177
КРИНИЦЬКА Ірина <i>Залучення вразливих груп до оцінки потреб: партисипативні дослідження в повоєнній соціальній політиці</i>	182
ЛЕМКО Галина <i>Антикризові технології соціальної роботи за місцем проживання в умовах воєнного стану</i>	185
НІКОЛАЙЧУК Юлія <i>Арт-терапевтичні практики як сучасна технологія соціальної роботи з мамами, які виховують неповнолітніх дітей: досвід київського міського центру сім'ї «Родинний дім»</i>	188
ПРИЙМАК Юліана Наукова керівниця: к. пед. н., доц. Сабат Н. <i>Інтерактивні методи соціальної роботи з сім'ями, які перебувають у кризі</i>	190

САВЕЛЬЧУК Ірина <i>Інноваційні технології підтримки молоді як засоби формування соціальної стійкості суспільства</i>	193
ТВЕРДОХЛІБ Юлія Науковий керівник: к.філос.н., доц. Гриньків А. <i>Електронні сервіси у практиці надання соціальних послуг: досвід впровадження та перспективи</i>	196
ЯРМОЛЮК Андрій, ГОЛУБЕНКО Тетяна <i>Соціальне консультування як чинник підвищення ефективності психосоціальної реабілітації ветеранів війни</i>	199
СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	202
БІДЮК Дмитро <i>Арт-волонтерські хореографічні ініціативи як ресурс соціальної згуртованості громад в умовах війни та повоєнного відновлення</i>	202
ВАКУЛЕНКО Олена <i>Організація надання соціальних послуг в громаді: сучасні тенденції</i>	207
ДЕМЧЕНКО Ірина <i>Соціальна робота з людьми з інвалідністю в територіальній громаді</i>	210
ІВЖЕНКО Інна <i>Соціальне консультування в умовах воєнного часу</i>	214
КАЛИНОВСЬКА Ірина <i>Інклюзивна культура як чинник соціальної стійкості громади в умовах сучасних викликів</i>	216
КРЕНТОВСЬКА Ольга <i>Розвиток соціальних послуг через розширення можливостей громад: виклики та перспективи</i>	220
МИРОШНІЧЕНКО Наталія <i>Соціальна реабілітація після кризових та травматичних подій</i>	223
МЕЛЬНИК Людмила <i>Соціальна робота в об'єднаних територіальних громадах: проблеми допомоги та реабілітації вразливих груп</i>	227
ПРОТАС Оксана <i>Інноваційні ресурси приймаючої громади у реалізації соціально-психологічної підтримки внутрішньо переміщених осіб</i>	230
РЕВНЮК Наталія <i>Соціальні послуги для вразливих груп населення в умовах війни</i>	233
СУДАК Анастасія <i>Соціальні послуги в контексті децентралізації: досвід Кам'янської міської громади</i>	238
УЗУН Віталій <i>Ветеранський простір як модель надання соціальних послуг у територіальній громаді</i>	242

ЧЕРНЕТА Світлана <i>Особливості реалізації соціальної відповідальності закладів соціальної сфери в громаді</i>	245
--	------------

СЕКЦІЯ 6. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ЕТИКА СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА	249
--	------------

ГРИГОРЕНКО Тетяна <i>Професійна культура соціального працівника в інклюзивному середовищі</i>	249
КОВАЛЕНКО Єлена <i>Ethics of social services in a cross-cultural environment</i>	254
МІХЕСЬВА Оксана <i>Сучасні виклики професійної підготовки соціальних працівників</i>	256
НЕЇЖПАПА Людмила, <i>Формування професійної ідентичності соціального працівника в умовах воєнного часу</i>	259
ТИМЧУК Людмила <i>Партисипативна парадигма у підготовці бакалаврів соціальної роботи</i>	262

функціонування особистості, розвитку її життєстійкості та успішній адаптації до нових життєвих обставин.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19> (дата звернення: 17.06.2026).
2. Гусак Н. Є. (ред.). Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій: підхід резилієнс : навчально-методичний посібник. Київ : НаУКМА, 2017. 92 с.
3. Кравченко О. О. Соціальна робота в громаді в умовах війни. Zeszyty Naukowe Collegium Witelona. 2022. № 42(1). С. 63–70.
4. Семигіна Т. В. Сучасна соціальна робота. Київ : Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2020. 275 с.
5. Епель О. В., Лях Т. Л., Силантьєва І. В. (ред.). Актуальні питання соціальної роботи. Ужгород : РІК-У, 2023. 420 с.

DOI: 10.5281/zenodo.20748414

КАЛИНОВСЬКА Ірина

*кандидатка педагогічних наук, доцентка,
доцентка кафедри спеціальної та інклюзивної
освіти, Уманський національний університет
м. Київ, Україна*

ІНКЛЮЗИВНА КУЛЬТУРА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ ГРОМАДИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Війна актуалізувала для українського суспільства питання не лише фізичної безпеки, соціального захисту й гуманітарної допомоги, а й здатності громади зберігати людську гідність, підтримувати участь кожного мешканця та не допускати витіснення вразливих груп на периферію суспільного життя. У цьому контексті інклюзивна культура постає не додатковою характеристикою соціальної політики, а однією з умов соціальної стійкості громади, оскільки саме культура

взаємодії визначає, чи спроможна громада бачити людину не тільки як отримувача допомоги, а як суб'єкта права, вибору, участі й відповідальності.

Як було зазначено в сучасних підходах до безбар'єрності, подолання бар'єрів має охоплювати не лише архітектурний або інформаційний вимір, а й ширше соціальне середовище, у якому людина може навчатися, працювати, користуватися послугами, пересуватися, спілкуватися й бути залученою до життя громади [1]. Відповідно до цього, інклюзивна культура громади передбачає не формальне визнання різноманітності, а практичну готовність соціальних інституцій, фахівців і мешканців діяти з урахуванням потреб людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, людей старшого віку, родин із дітьми, ветеранів, осіб, які пережили втрату, травму або тривале переміщення.

Разом із тим, нормативне забезпечення соціальної роботи в Україні акцентує увагу на профілактиці складних життєвих обставин, подоланні або мінімізації негативних наслідків для особи чи сім'ї [2]. Окреслена правова логіка важлива, однак у практиці воєнного та післявоєнного часу виникає потреба в ширшому розумінні соціальної підтримки. Соціальна послуга не може зводитися лише до реагування на кризу, оскільки тривала війна змінює структуру потреб, поглиблює соціальну вразливість і водночас вимагає від громади нових форм солідарності. Саме тому інклюзивна культура має розглядатися як внутрішній ресурс громади, що поєднує етичну чутливість, організаційну доступність, міжвідомчу взаємодію та професійну компетентність соціальних працівників.

Порівняльний аналіз міжнародних підходів засвідчує, що інклюзія дедалі частіше трактується не як спеціальний режим для окремої групи, а як принцип організації суспільних систем. Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю закріплює ідею повної й ефективної участі людини в житті суспільства нарівні з іншими, що переносить акцент із «пристосування людини» до умов середовища на відповідальність суспільства за усунення бар'єрів [3]. У доповіді UNESCO про інклюзію в освіті також наголошено, що виключення породжується не лише

індивідуальними особливостями людини, а й соціальними, економічними та культурними механізмами, які можуть обмежувати доступ до участі [4]. Таким чином, зарубіжні підходи посилюють розуміння інклюзивної культури як системної характеристики громади, а не як сукупності поодиноких заходів підтримки.

У зв'язку з цим є підстави заперечити надмірно вузьке тлумачення інклюзивної культури лише через толерантне ставлення або окремі практики допомоги. Толерантність є важливою моральною передумовою, однак соціальна стійкість громади формується тоді, коли ціннісне прийняття людини поєднується з реальною доступністю послуг, зрозумілою комунікацією, етичною поведінкою фахівців, адаптованими процедурами прийняття рішень і можливістю представників вразливих груп впливати на життя громади. За таких умов інклюзивна культура стає не лише гуманістичною декларацією, а практичним механізмом відновлення довіри.

На наш погляд, продуктивним є підхід, за яким інклюзивна культура громади розглядається у трьох взаємопов'язаних площинах. Перша площина охоплює цінності, зокрема повагу до гідності, недискримінацію, визнання різноманітності та права людини на участь. Друга площина стосується організації середовища, насамперед фізичної, інформаційної, цифрової та сервісної доступності. Третя площина пов'язана з професійною дією соціальних працівників, педагогів, медичних фахівців, представників місцевого самоврядування та громадських організацій, оскільки саме професійна взаємодія перетворює цінності на повсякденну соціальну практику.

Відповідно до цього, післявоєнне відновлення не повинно обмежуватися відбудовою зруйнованої інфраструктури. Відновлення громади передбачає також повернення людині відчуття належності, безпеки, корисності та можливості впливати на власне життя. Для людей з інвалідністю означене положення пов'язане з доступністю простору й послуг; для внутрішньо переміщених осіб із прийняттям у новому соціальному середовищі; для ветеранів із подоланням стигматизації та

створенням умов для професійної і громадянської реалізації; для родин, які пережили втрату або травму, із довготривалим супроводом, а не лише з епізодичною допомогою.

Відтак соціальна стійкість громади формується не стільки кількістю реалізованих програм, скільки якістю соціальних зв'язків, рівнем довіри та здатністю інституцій діяти з урахуванням людської вразливості. Інклюзивна культура в зазначеному контексті виконує інтегративну функцію, оскільки поєднує соціальну політику, соціальну роботу, місцеве самоврядування, громадську участь і повсякденну етику взаємодії. Саме тому громада, яка послідовно розвиває інклюзивну культуру, має більший потенціал до відновлення, оскільки не втрачає людину як головну цінність соціального розвитку.

Отже, інклюзивна культура є чинником соціальної стійкості громади в умовах війни та післявоєнного відновлення, оскільки забезпечує перехід від фрагментарної допомоги до системної участі людини в суспільному житті. Вважаємо, що подальший розвиток соціальної політики в громадах має спиратися на поєднання безбар'єрності, етики професійної взаємодії, доступності соціальних послуг і реального залучення вразливих груп до ухвалення рішень.

ЛІТЕРАТУРА

1. Про схвалення Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/366-2021-%D1%80> (дата звернення: 06.05.2026).

2. Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 № 2671-VIII. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/2671-19> (дата звернення: 06.05.2026).

3. Convention on the Rights of Persons with Disabilities : adopted by the United Nations General Assembly on 13 December 2006. United Nations. URL:

Наукове видання

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ВИКЛИКИ ЧАСУ

МАТЕРІАЛИ

III МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

25 травня 2026 року

Відповідальність за достовірність матеріалів конференції
несуть автори публікацій

Підписано до опублікування: 17 червня 2026 року.
Умов.-друк. арк. 11,9. Електронне видання.

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
вул. Пирогова, 9, м. Київ, 01601
udu.edu.ua